

Digitale Intervention Füssen

Dirk Schmücker

AIR Kurzberichte

Kernergebnisse

- Getestet wurden digitale Interventionen für Wandertouren auf der Plattform Outdooractive in der Destination Füssen (Allgäu).
- In der ersten Intervention wurde mit Verweis auf das hohe erwartete Besucheraufkommen eine spezifische Empfehlung für Alternativtouren auf einer Tourendetailseite eingeblendet. Diese führte zu einer deutlichen Steigerung der Aufrufquote. Auch bei der Empfehlung für die ÖPNV-Anreise lassen sich Effekte zeigen, wenn auch schwächer.
- In der zweiten Intervention wurden auf einer Tourenübersicht ausgewählte Touren als hoch ausgelastet, niedrig ausgelastet oder beides angezeigt. Dies führte nicht zu der intendierten Veränderung der Aufrufquoten der weniger ausgelasteten Touren (Entzerrung). Im Gegenteil gibt es schwache Hinweise auf einen gegenteiligen Effekt: Das Hervorheben stark ausgelasteter Touren in einer Tourenübersicht könnte das Interesse an diesen Touren noch steigern.

Autor:

Dirk Schmücker (NIT) dirk.schmuecker@nit-kiel.de

Datum: 20. November 2024

Rechtliche Hinweise und Zitationsvorschlag am Ende des Dokuments

Einführung

In diesem Kurzbericht berichten wir über Design und Ergebnisse einer digitalen Interventionsstudie, die im Sommer 2024 auf zwei Webseiten der Füssen Tourismus und Marketing AöR, basierend auf der Plattform der Outdooractive AG, durchgeführt wurden.

Ziel war es herauszufinden, ob sich Webnutzende durch gezielte Veränderung der Darstellungsformate zum Aufruf von Alternativen bewegen lassen. Dazu wurden auf zwei Seiten, einer Produktseite (Tourendetailseite) und einer Übersichtsseite (Wandertouren), mehrfach abgestufte Stimuli eingesetzt und die Reaktion in Form von Klickpfaden gemessen.

Es geht in dieser Studie also nicht um Verhaltensänderungen in der realen Welt, sondern um Veränderungen des Informationsinteresses auf einer digitalen Plattform. Angesichts der großen Bedeutung digitaler Informationen für Outdooraktivitäten ist hierin aber eine relevante Vorstufe für Verhaltensänderungen in der realen Welt zu sehen.

Setup

Intervention 1: Produktseite

In der ersten Interventionsstudie wurde eine Produktseite zum Hopfensee-Rundweg¹ manipuliert, indem drei verschiedene Formate präsentiert wurden:

- Neutrales Format als Nullmessung (Abbildung 1)
- Hinweis auf drei alternative Touren (Abbildung 2, Abbildung 3)
- Hinweis auf alternative Anreise per ÖPNV (Abbildung 4, Abbildung 5).

Jeder dieser Zustände wurde an Tagen mit A-priori-Erwartung „hohe Auslastung“ („high“) und „geringe Auslastung“ („low“) ausgespielt. Tabelle 1 zeigt die Verteilung der 63 Tage des Interventionszeitraums.

Gemessen wurden die Klickpfade von der Produktseite zu den Touralternativen und zur ÖPNV-Anreise, jeweils bezogen auf die Gesamtzahl der Aufrufe der Produktseite.

¹ <https://www.fuessen.de/wandern/wanderungen/hopfensee-rundweg.html>

² <https://www.fuessen.de/wandern/wanderungen.html>

³ <https://www.fuessen.de/wandern/wanderungen.html?dbgmode=null>

Tabelle 1: Verteilung der Tage des Interventionszeitraums

	A-priori- Erwartung „High“	A-priori- Erwartung „Low“	Total
Null	15	6	21
Alternative Tour empfohlen	13	8	21
Alternative ÖPNV empfohlen	14	7	21
Total	42	21	63

Intervention 2: Übersichtsseite

In der zweiten Interventionsstudie wurden eine Übersichtsseite verschiedener Touren manipuliert².

- Null: Neutrales Format als Nullmessung, Anzeige aller 41 Touren ohne Kennzeichnung (Abbildung 6)³
- Only Low: Anzeige aller 41 Touren und Kennzeichnung von Touren, die am kommenden Wochenende voraussichtlich wenig ausgelastet sind, mit einer Ampel und einem grünen Kasten (Abbildung 7)⁴
- Only High: Anzeige aller 41 Touren und Kennzeichnung von Touren, die am kommenden Wochenende voraussichtlich stark ausgelastet sind, mit einer Ampel und einem orangen Kasten (Abbildung 8)⁵

⁴ https://www.fuessen.de/wandern/wanderungen.html?dbgmode=only_low

⁵ https://www.fuessen.de/wandern/wanderungen.html?dbgmode=only_high

- High and Low: Hier werden alle 41 Touren entsprechend der prognostizierten Auslastung mit einer Ampel und einem orangen oder grünen Kasten markiert (Abbildung 9)⁶.

Jeder dieser Zustände wurde an 15 bzw. 16 Tagen ausgespielt.

Alle in der Übersicht enthaltenen Touren sind einer von drei Kategorien zugeordnet („high“: hohe Auslastung erwartet, „medium“: mittlere Auslastung erwartet, „low“: geringe Auslastung erwartet). Gemessen wurden die Klickpfade zu den Touren der drei Kategorien, jeweils bezogen auf die Gesamtzahl der Aufrufe der Übersichtsseite.

⁶ https://www.fuessen.de/wandern/wanderungen.html?dbgmode=high_and_low

Abbildung 1: Intervention 1: Nullvariante

Hopfensee-Rundweg
Wanderung - Allgäu

Verantwortlich für diesen Inhalt: Füssen

Beim Hopfensee-Rundweg erleben Sie einmalige Blicke auf die Allgäuer Alpen und italienisches Flair.

Der abwechslungsreiche Terrainkurs um den Hopfensee, einer der wärmsten Voralpenseen, bietet zahlreiche grandiose Blicke auf die Allgäuer Gipfelwelt. Der Trubel entlang der beliebten Uferpromenade weicht der Ruhe auf dem Rundweg durch schattige Wälder und über saftige Wiesen. Der Rundweg ist ein gemütlicher Spaziergang fast ohne Steigung und auch für Einsteiger, Familien mit Kindern sowie bedingt für Rollstuhlfahrer geeignet. Knapp ein Drittel des Weges verläuft auf Asphalt.

Autorentipp
Genießen Sie den beeindruckenden Blick in die Allgäuer Berge von einem der gemütlichen Restaurants oder Cafés an der Uferpromenade.

Autor: Füssen Tourismus und Marketing
Aktualisierung: 14.11.2024

Ähnliche Touren in der Umgebung

- Beichelstein-Runde
- Rundweg von Hopfen zum Faulensee
- Eschacher Panoramarunde

© Diese Vorschläge wurden automatisch erstellt.

Statistiken

Aktualisiert am	14.11.2024
Erstellt am	17.01.2019
Einblendungen	955.965
Seitenaufrufe	97.370
Aktionen	24.165
Druck & Download	1.755
Rank	100

Regionen & Orte

- Deutschland (Land)
- Bayern (Bundesland)
- Allgäu (Geographische Region)
- Ostallgäu (Landkreis)
- Hopferau (Gemeinde)

Gebirge

...

Schwierigkeit leicht

Strecke: 6,9 km ↔
Dauer: 2:00 h ⌚
Aufstieg: 15 hm ▲
Abstieg: 15 hm ▼
Höchster Punkt: 789 m ⌘
Tiefster Punkt: 783 m ⌘

barrierefrei | Rundtour | Geheimtipp
Einkehrmöglichkeit: familienfreundlich | barrierefrei

Abbildung 2: Intervention 1: Empfehlung für alternative Tour, Modus „high“

Hopfensee-Rundweg
Wanderung - Allgäu

Verantwortlich für diesen Inhalt: Füssen

Viel los: Hohes Besucheraufkommen erwartet

In den nächsten Tagen erwarten wir am Hopfensee-Rundweg viele Besucherinnen und Besucher. Auf diesen drei Rundwegen ganz in der Nähe erwarten wir weniger Betrieb – schauen Sie doch einmal, ob etwas Passendes für Sie dabei ist.

WANDERUNG
Rundweg von Hopfen zum Faulensee
TOP mittel
↔ 7,9 km ⌚ 2:30 h ▲ 126 hm ▼ 126 hm
Der Terrainkurs führt vom Hopfensee zum Faulensee und zurück über die Burgruine Hopfen.
von Füssen Tourismus und Marketing, Füssen

WANDERUNG - ALLGÄU
Eschacher Panoramarunde
TOP leicht
↔ 9,5 km ⌚ 2:45 h ▲ 109 hm ▼ 109 hm
Zwischen Hopfen und Fergensee führt die Tour durch die eelzeitlich geprägte Voralpenlandschaft.
von Füssen Tourismus und Marketing, Füssen

WANDERUNG - ALLGÄU
Beichelstein-Runde
TOP mittel
↔ 17,1 km ⌚ 5:15 h ▲ 502 hm ▼ 502 hm
Ausgedehnte Tour vom Hopfensee durch Wälder und zur Alpe Beichelstein mit moderaten Steigungen.
von Füssen Tourismus und Marketing, Füssen

Die Erwartung für die kommenden Tage ist Teil eines aktuell laufenden Forschungsprojektes. Sie basiert auf Erfahrungen der Vergangenheit und dem aktuellen Wetterbericht und könnte ungenau sein.

Beim Hopfensee-Rundweg erleben Sie einmalige Blicke auf die Allgäuer Alpen und italienisches Flair.

Statistiken

Aktualisiert am	14.11.2024
Erstellt am	17.01.2019
Einblendungen	955.964
Seitenaufrufe	97.377
Aktionen	24.165
Druck & Download	1.755
Rank	100

Regionen & Orte

- Deutschland (Land)
- Bayern (Bundesland)
- Allgäu (Geographische Region)
- Ostallgäu (Landkreis)
- Hopferau (Gemeinde)

Gebirge

- Allgäuer Alpen (Gebirgsgruppe)
- Schutzgebiete
- Kalktuffquells ... (Fauna-Flora-Habitat-Gebiet)

Schwierigkeit leicht

Strecke: 6,9 km ↔
Dauer: 2:00 h ⌚
Aufstieg: 15 hm ▲
Abstieg: 15 hm ▼
Höchster Punkt: 789 m ⌘
Tiefster Punkt: 783 m ⌘

barrierefrei | Rundtour | Geheimtipp
Einkehrmöglichkeit: familienfreundlich | barrierefrei

Abbildung 3: Intervention 1: Empfehlung für alternative Tour, Modus „low“

Blick auf Säuling und Tegeberg vom Rundweg aus
Foto: CC BY-ND, Füssen Tourismus und Marketing

DIE TOUR DETAILS WEGBESCHREIBUNG ANREISE AKTUELLE INFOS BARRIEREFREIHEIT

Normales Besucheraufkommen erwartet

In den nächsten Tagen erwarten wir eine mittlere bis geringe Besucherzahl auf dem Hopfensee-Rundweg. Vielleicht sind diese drei Rundwege ganz in der Nähe trotzdem etwas für Sie. Schauen Sie doch einmal, ob etwas Passendes für Sie dabei ist.

WANDERUNG
Wanderung von Hopfen zum Faulensee
TOP mittel
↔ 7,9 km ⌚ 2:30 h ▲ 126 hm ▼ 126 hm
Der Terrainkurweg führt vom Hopfensee zum Faulensee und zurück über die Burgruine Hopfen.
von Füssen Tourismus und Marketing, Füssen

WANDERUNG · ALLGÄU
Eschacher Panoramarunde
TOP leicht
↔ 9,5 km ⌚ 2:45 h ▲ 109 hm ▼ 109 hm
Zwischen Hopfen und Förgensee führt die Tour durch die eiszeitlich geprägte Voralpenlandschaft.
von Füssen Tourismus und Marketing, Füssen

WANDERUNG · ALLGÄU
Beichelstein-Runde
TOP mittel
↔ 17,1 km ⌚ 5:15 h ▲ 502 hm ▼ 502 hm
Ausgedehnte Tour vom Hopfensee durch Wiesen und Wald zur Alpe Beichelstein mit moderaten Steigungen.
von Füssen Tourismus und Marketing, Füssen

Die Erwartung für die kommenden Tage ist Teil eines aktuell laufenden Forschungsprojektes. Sie basiert auf Erfahrungen der Vergangenheit und dem aktuellen Wetterbericht und könnte ungenau sein.

Beim Hopfensee-Rundweg erleben Sie einmalige Blicke auf die Allgäuer Alpen und italienisches Flair.

Abbildung 4: Intervention 1: Empfehlung der ÖPNV-Anreise, Modus „high“

Drucken GPX KML FIT Fitness

Hopfensee-Rundweg
Wanderung · Allgäu
Verantwortlich für diesen Inhalt: Füssen

WANDERUNG · ALLGÄU
Hopfensee-Rundweg
TOP leicht
↔ 6,9 km ⌚ 2:00 h ▲ 15 hm ▼ 15 hm
Höchster Punkt: 789 m
Tiefster Punkt: 783 m

Viel los: Hohes Besucher- und Fahrzeugaufkommen erwartet

In den nächsten Tagen erwarten wir viele Besucherinnen und Besucher auf dem Hopfensee-Rundweg und auf den Parkplätzen am Hopfensee. Wir empfehlen die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln!
Hier geht's zur Anreise
Die Erwartung für die kommenden Tage ist Teil eines aktuell laufenden Forschungsprojektes. Sie basiert auf Erfahrungen der Vergangenheit und dem aktuellen Wetterbericht und könnte ungenau sein.

Beim Hopfensee-Rundweg erleben Sie einmalige Blicke auf die Allgäuer Alpen und italienisches Flair.

Der abwechslungsreiche Terrainkurweg um den Hopfensee, einer der wärmsten Voralpenseen, bietet zahlreiche grandiose Blicke auf die Allgäuer Gipfelwelt. Der Trubel entlang der beliebten Uferpromenade weicht der Ruhe auf dem Rundweg durch schattige Wälder und über saftige Wiesen. Der Rundweg ist ein gemütlicher Spaziergang fast ohne Steigung und auch für Einsteiger, Familien mit Kindern sowie bedingt für Rollstuhlfahrer geeignet. Knapp ein Drittel des Weges verläuft auf Asphalt.

Autorentipp
Genießen Sie den beeindruckenden Blick in die Allgäuer Berge von einem der gemütlichen Restaurants oder Cafés an der Uferpromenade.

Statistiken

Aktualisiert am	14.11.2024
Erstellt am	17.01.2019
Einblendungen	955.964

Abbildung 5: Intervention 1: Empfehlung der ÖPNV-Anreise, Modus „low“

Foto: CC BY-ND, Füssen Tourismus und Marketing

DIE TOUR DETAILS WEGBESCHREIBUNG ANREISE AKTUELLE INFOS BARRIEREFREIHEIT

Normales Besucher- und Fahrzeugaufkommen erwartet

In den nächsten Tagen erwarten wir eine mittlere bis geringe Besucherzahl auf dem Hopfensee-Rundweg und auf den Parkplätzen am Hopfensee. Wir empfehlen aber immer die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln.

[Hier geht's zur Anreise](#)

Die Erwartung für die kommenden Tage ist Teil eines aktuell laufenden Forschungsprojektes. Sie basiert auf Erfahrungen der Vergangenheit und dem aktuellen Wetterbericht und könnte ungenau sein.

Beim Hopfensee-Rundweg erleben Sie einmalige Blicke auf die Allgäuer Alpen und italienisches Flair.

Abbildung 6: Intervention 2: Nullvariante

Vorschläge für leichte Wanderungen bis zu alpinen Bergtouren:

Filter: Top-Touren familienfreundlich hundefreundlich Einkehrmöglichkeit aussichtsreich Rundtour Hin und zurück Von A nach B Gipfel-Tour

Barrierefrei zum Bootshafen Füssen
 5,0 km 0 hm / 0 hm
 115 h

Seenglück-Runde
 14,3 km 190 hm / 190 hm
 345 h

Tal der Sinne bei Bad Faulenbach
 8,2 km 77 hm / 77 hm
 255 h

Zeige alle 41 Ergebnisse

Abbildung 7: Intervention 2: „Only Low“-Variante: Nur Touren mit geringer Auslastung werden gekennzeichnet

Filter: Top-Touren familienfreundlich hundefreundlich Einkehrmöglichkeit aussichtsreich Rundtour Hin und zurück Von A nach B Gipfel-Tour

Falkenstein-Runde über die Mariengr...
 9,7 km 572 hm / 573 hm
 400 h

Trilogie-Rundgang Füssen
 2,6 km 29 hm / 29 hm
 107 h

Zwei-Seen-Blick-Runde
 2,6 km 29 hm / 29 hm
 107 h

Zeige alle 41 Ergebnisse

Abbildung 8: Intervention 2: „Only High“-Variante: Nur Touren mit hoher Auslastung werden gekennzeichnet

Filter: Top-Touren familienfreundlich hundefreundlich Einkehrmöglichkeit aussichtsreich Rundtour Hin und zurück Von A nach B Gipfel-Tour

Barrierefrei zum Bootshafen Füssen
 5,0 km 0 hm / 0 hm
 115 h

Seenglück-Runde
 14,3 km 190 hm / 190 hm
 345 h

Tal der Sinne bei Bad Faulenbach
 8,2 km 77 hm / 77 hm
 255 h

Zeige alle 42 Ergebnisse

Abbildung 9: Intervention 2: „High and Low“-Variante

Daten

Die Daten wurden auf der Outdooractive-Plattform gesammelt und durch das Insights-Team der Outdooractive AG aufbereitet.

Ergebnisse

Intervention 1: Produktseite

Die Produktseite wurde im Interventionszeitraum durchschnittlich 79-mal pro Tag aufgerufen, aber die Zahl der Aufrufe variiert von Tag zu Tag und damit auch zwischen den Interventionsstimuli. Daher wurden die Klickpfade zu alternativen Touren und zum ÖPNV-Angebot auf die Gesamtzahl der Aufrufe des Tages bezogen. Im Durchschnitt führten 2,53 % der Aufrufe zu einer alternativen Tour, 0,92 % zum ÖPNV-Angebot.

Tabelle 2 zeigt die Ergebnisse für die Aufrufe der alternativen Touren: Diese ist im Haupt-Effekt (Spalte „Total“) mit 3,21 % in der Bedingung „alternative Tour empfohlen“ deutlich höher als in der Nullvariante (1,96 %).

Es gibt auch einen signifikanten Interaktionseffekt: In der A-priori-Erwartung „high“ ist der beschriebene Effekt deutlich vorhanden, in der A-priori-Erwartung „low“ hingegen ist er umgekehrt. Das heißt: Wirkung zeigt nur der spezifische Stimulus „Viel los! Hohes Besucheraufkommen erwartet, wir empfehlen eine Alternative“. Der unspezifische Stimulus „Normales Besucheraufkommen erwartet“ hingegen ändert die Präferenzen nicht.

Tabelle 2: Aufrufe der alternativen Touren (in Prozent der Aufrufe der Produktseite)

	A-priori-Erwartung „High“	A-priori-Erwartung „Low“	Total
Nullvariante	1,19	3,86	1,96
Alternative Tour empfohlen	4,16	1,66	3,21
Statistik (spaltenweise)	F(1,26)=4,341, p = .047	F(1,12)=2,790, p = .121	F(2,18)=1,469, p = .256
Interaktion (gesamte Tabelle)	p = .027		

Den gleichen Haupt-Effekt (Spalte Total) sehen wir auch beim Aufruf der ÖPNV-Information (Tabelle 3): Wird die ÖPNV-Alternative empfohlen, so steigt der Anteil der ÖPNV-Aufrufe von 0,88 % auf 1,41 %. Allerdings ist hier ein gleichgerichteter Effekt in beiden A-priori-Erwartungsstufen, „high“ und „low“, zu sehen. Wirkung zeigt sowohl der spezifische Stimulus („hohes Besucher- und Fahrzeugaufkommen erwartet, wir empfehlen ÖPNV“) als auch der

unspezifischere Stimulus („Normales Besucher- und Fahrzeugaufkommen erwartet“).

Tabelle 3: Aufrufe der ÖPNV-Seite (in Prozent der Aufrufe der Produktseite)

	A-priori- Erwartung „High“	A-priori- Erwartung „Low“	Total
Nullvariante	1,03	0,51	0,88
ÖPNV-Alternative empfohlen	1,36	1,50	1,41
Statistik (Spaltenweise)	F(1,27)=0,428, p = .519	F(1,11)=2.373, p = .152	F(1,40)=1,733, p = .195

Bis auf die spezifische Alternativen-Empfehlung im Modus „high“ (Tabelle 2, linke Spalte) und der Interaktion (kreuzweiser Vergleich der vier inneren Felder der Tabelle) sind alle Mittelwertunterschiede weit von einer statistischen Signifikanz entfernt. Dem sollte aber in der Praxis keine allzu große Bedeutung beigemessen werden, weil die Zahl der in die Berechnung eingehenden Fälle (das ist die Zahl der Tage) in diesem Fall recht begrenzt ist. Würde man den Interventionszeitraum verlängern oder eine andere Einheit zugrunde legen (zum Beispiel Stunden statt Tage) und dafür mit Seiten höherer Abruffrequenz arbeiten, würde es bei gleicher Effektgröße leichter fallen, statistisch signifikante Ergebnisse zu produzieren.

Aus praktischer Sicht bleibt festzuhalten, dass spezifische Empfehlungen die Abrufraten der Alternativen mehr als verdreifachen können (alternative Tour, von 1,19 % auf 4,16 %) und die Abrufraten des ÖPNV um rund 30% steigern können (von 1,03 % auf 1,36 %).

Intervention 2: Übersichtsseite

Für diese Analyse wird nicht die Zahl der Aufrufe der Übersichtsseite als Basis verwendet (wie in der ersten Intervention), sondern die Gesamtzahl der Klicks von der Übersichtsseite auf die enthaltenen Touren. Durchschnittlich wurden im Interventionszeitraum 34 Klicks pro Tag generiert.

Gemessen wird jeweils der Anteil der Klicks auf Touren der Kategorie „low“, „medium“ und „high“ an allen Klicks von der Übersichtsseite.

Tabelle 4: Mittlerer Anteil der Klicks auf Touren von der Übersichtsseite

	Klicks auf Touren „high“	Klicks auf Touren „medium“	Klicks auf Touren „low“
Nullvariante	76,2	21,5	2,4
Only Low: Auszeichnung nur der gering ausgelasteten Touren	74,4	24,0	1,6
Only High: Auszeichnung nur der hoch ausgelasteten Touren	78,7	19,6	1,8
High and Low: Auszeichnung aller Touren	78,7	19,9	1,3
Statistik (spaltenweise)	F(3,58)=0,707, p = .552	F(3,58)=0,732, p = .537	F(3,58)=0,308, p = .819

Auch hier sind alle Mittelwertunterschiede weit von einer statistischen Signifikanz entfernt: Die geringen Mittelwertunterschiede erzeugen keinen statistisch signifikanten Effekt.

Hier sind aber auch die tatsächlichen Anteilsunterschiede so gering, dass auch für die Praxis keine relevanten Wirkungszusammenhänge abzuleiten sind.

Es lässt sich lediglich ein sehr schwacher Hinweis darauf erkennen, dass bei Kennzeichnung der hoch-ausgelasteten Touren deren Klickrate steigt (statt wie erwartet zu Gunsten der geringer ausgelasteten Touren sinkt, graue Felder in Tabelle 4). Würde sich dieses Ergebnis in weiteren Studien bestätigen, so wäre das Kennzeichnen stark ausgelasteter Touren eher kontraproduktiv zum gewünschten Entzerrungseffekt, sofern das Klickverhalten analog zum tatsächlichen Besuchverhalten wäre. As ist aber hier nicht automatisch gegeben: Wenn ein Weg als „hoch ausgelastet“ gekennzeichnet ist, dann kann es plausibel sein, sich „den mal anzuschauen“. Das ist aber nicht gleichbedeutend damit, den Weg dann auch tatsächlich zu gehen.

Hinweise

Dieses Dokument ist im Rahmen des Projektes „AIR – AI-basierter Recommender für nachhaltigen Tourismus“ mit Teilfinanzierung durch das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz entstanden.

Weitere Information zu AIR finden Sie unter www.nit-kiel.de/air/.

Gefördert durch:

Bundesministerium
für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit
und Verbraucherschutz

aufgrund eines Beschlusses
des Deutschen Bundestages

Zitationsvorschlag:

Schmücker, Dirk (2024). *Digitale Intervention Füssen*. (AIR Kurzberichte). DOI: 10.5281/zenodo.14192793

Dieses Werk ist, mit Ausnahme des Förderlogos des BMUV, lizenziert unter der Lizenz „Creative Commons Namensnennung – Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International“.

